

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI

Muratxo'jaeva Z.B.

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
"Boshlang'ich talim pedagogikasi" kafedrası dotsenti

Omirezgova Umida Rustam qizi
Teshaboyeva Gulshoda Umidjon qizi
Soatmurodova Durdon Fayzulla qizi

Nizomiy nomidagi O'MPU Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
2-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15561192>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar tushunchasi, ularning asosiy turlari va ta'lim jarayoniga ta'siri tahlil etilgan. Maqolada pedagogik texnologiyalarning o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtirish, mustaqil fikrlash va ijodiy salohiyatni rivojlantirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy metodlardan foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirishning samarali yo'llari ko'rsatib berilgan. Mazkur maqola pedagoglar, tadqiqotchilar hamda ta'lim sohasidagi yangiliklarga qiziquvchilar uchun foydali ilmiy-amaliy manba bo'lib xizmat qiladi.

Аннотация: В статье анализируется понятие современных педагогических технологий, их основные виды и их влияние на образовательный процесс. В статье подчеркивается роль педагогических технологий в активизации процессов обучения студентов, развитии самостоятельности мышления и развитии творческого потенциала. В нем также показаны эффективные способы повышения качества образования за счет использования современных методов. Данная статья послужит полезным научным и практическим ресурсом для педагогов, исследователей и всех, кто интересуется инновациями в сфере образования.

Annotation: The article highlights the role of pedagogical technologies in activating the learning process of students, developing independent thinking and creative potential. It also shows effective ways to improve the quality of education through the use of modern methods. This article will serve as a useful scientific and practical resource for educators, researchers and those interested in innovations in the field of education.

XXI asr — innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar va ilg'or bilimlar asri sifatida qaralmoqda. Ushbu shiddat bilan rivojlanayotgan davrda ta'lim tizimining oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — zamon talablariga mos, bilimli, tafakkurli va raqobatbardosh shaxslarni tarbiyalashdir. Bu vazifani

amalga oshirishda esa zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'zni beqiyosdir. Chunki ta'lim sifati bevosita ta'lim jarayonining qanday tashkil etilgani, qanday metodlar va vositalar qo'llanilganiga bog'liq.

Tahlil va muhokama

Zamonaviy jamiyatda "texnologiya" tushunchasi turli sohalarda keng qo'llanilib, har bir sohada o'ziga xos ma'no kasb etadi. Umumiy ma'noda texnologiya — bu ma'lum bir mahsulot yaratish yoki xizmat ko'rsatish uchun kerakli bo'lgan bilimlar, usullar, vositalar va amaliy faoliyatlar tizimidir. Texnologiya yordamida inson o'z oldiga qo'ygan maqsadga aniq reja asosida, bosqichma-bosqich harakat qilgan holda samarali tarzda erishadi.

Yunon tilidan olingan "texne" – san'at, mahorat, "logos" – ta'limot, bilim degan ma'nolarni anglatib, "texnologiya" — bu "mahorat haqidagi ta'limot" degan tushunchani bildiradi.

Texnologiyaning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Maqsadga yo'naltirilganlik;

Qadam-baqadamlik va izchillik;

Takroriy qo'llanish imkoniyati;

Natijani oldindan prognoz qilish mumkinligi.

Hozirgi kunda texnologiya tushunchasi nafaqat ishlab chiqarish yoki sanoat sohaslarida, balki ta'lim, tibbiyot, madaniyat kabi gumanitar sohalarda ham keng qo'llanilmoqda. Jumladan, ta'lim tizimida "pedagogik texnologiya" degan tushuncha shakllanib, o'quv-tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etish va boshqarishning muhim vositasiga aylangan.

Pedagogik texnologiya — bu ta'lim jarayonini oldindan aniq belgilangan maqsad asosida rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilishning ilmiy asoslangan tizimidir. Bu texnologiya nafaqat dars jarayonining samaradorligini oshiradi, balki o'quvchining mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi, kommunikativ ko'nikmalarini shakllantiradi. Pedagogik texnologiya o'z ichiga o'qitish metodlari, vositalari, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, baholash mezonlarini ham oladi. Uning asosiy vazifasi — o'quvchini faol o'rganishga, fikrlashga, izlanishga undashdir.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar turlari: Hozirgi kunda ta'lim jarayonida bir qator ilg'or pedagogik texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Jumladan:

- axborot-kommunikatsion texnologiyalar (akt);
- modulli o'qitish texnologiyasi;
- muammoli o'qitish;

- o'yinli texnologiyalar;
- loyihaviy o'qitish.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning faolligini oshirish, darsni qiziqarli va samarali tashkil etish, bilimni mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etadi. Ular o'qituvchining ham, o'quvchining ham o'rganishga bo'lgan yondashuvini tubdan o'zgartiradi.

- O'quvchilar mustaqil fikrlashga o'rganadi
- Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim orqali har bir o'quvchining individual salohiyati hisobga olinadi
- Texnologiyalar yordamida bilim chuqur va barqaror o'zlashtiriladi
- Baholash tizimi shaffoflashadi va samaradorlik oshadi
- O'quvchi-o'qituvchi munosabatlari hamkorlik ruhida rivojlanadi

Bugungi kunda ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan pedagogik texnologiyalar xilma-xildir. Ular o'qituvchining maqsadi, o'quvchilarning yoshi, fan xususiyati va o'quv muhitiga qarab tanlanadi. Har bir texnologiya o'ziga xos metodik yondashuv va samaradorlik mezoniga ega. Quyida zamonaviy ta'limda keng qo'llanilayotgan ba'zi pedagogik texnologiyalar turlari keltirilgan:

1. Axborot-kommunikatsion texnologiyalarga asoslangan ta'lim (AKT)

Bu texnologiya kompyuterlar, multimedia, internet resurslari, interaktiv doskalar orqali o'quv jarayonini tashkil etadi. O'quvchilar mustaqil izlanish, tezkor muloqot va vizual idrok vositalari yordamida bilim oladi.

2. Modulli o'qitish texnologiyasi

O'quv materiali kichik, mustaqil bo'limlarga — modullarga bo'linadi. Har bir modulda aniq maqsad, nazariy bilim, amaliy topshiriqlar va nazorat shakllari mavjud bo'ladi. Bu yondashuv o'quvchining mustaqil ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi.

3. Problemali o'qitish texnologiyasi

Darsda muammo (masala) qo'yiladi va o'quvchilar bu muammoni mustaqil ravishda yoki guruh bo'lib hal qilishga harakat qiladilar. Natijada, ularning tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va yechim topish qobiliyatlari rivojlanadi.

4. O'yinli texnologiyalar

Ta'limiy o'yinlar, rol o'yinlari, interaktiv mashg'ulotlar orqali o'quvchilar dars jarayonida faol ishtirok etadi. Bu usul ayniqsa boshlang'ich va maktabgacha ta'limda samarali bo'ladi.

5. Hamkorlikda o'qitish (kooperativ ta'lim)

O'quvchilar kichik guruhlarda ishlaydi, fikr almashadi, umumiy natijaga birgalikda erishadi. Bu texnologiya o'zaro hurmat, mas'uliyat va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantiradi.

6. Konstruktorlik (loyihaviy) texnologiyasi

O'quvchilar muayyan mavzuga oid loyiha ustida ishlaydi. Bu usul orqali bilim chuqur o'zlashtiriladi, amaliyot bilan bog'lanadi, ijodkorlik rivojlanadi.

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan davrda ta'lim sifati muhim mezonlardan biriga aylandi. Ta'lim sifatini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning roli beqiyosdir. Chunki ular o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, ta'lim jarayonini interaktiv, qiziqarli va samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali:

O'quvchilar faollashadi — darsda faqat tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi bo'lishadi. Bu esa ularning o'zlashtirish darajasini sezilarli darajada oshiradi.

Shaxsiy yondashuv ta'minlanadi — har bir o'quvchining bilimi, qiziqishi va intellektual salohiyatiga qarab individual yondashuvlar qo'llaniladi.

Mustaqil fikrlash rivojlanadi — muammoli o'qitish, loyihaviy metodlar orqali o'quvchilar tanqidiy va tahliliy fikrlashga o'rganadi.

Ijodiy salohiyat ochiladi — o'yinli metodlar, vizual va amaliy topshiriqlar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifoda eta boshlaydi.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari shakllanadi — bu esa ularni zamonaviy hayotga moslashtiradi, kelajak kasbiga tayyorlaydi.

Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'qituvchiga ham dars jarayonini rejalashtirish, monitoring qilish va tahlil qilish imkonini yaratadi. Bu esa o'z navbatida ta'limning tizimli va sifatli yo'lga qo'yilishiga xizmat qiladi.

Shunday qilib, pedagogik texnologiyalar nafaqat ta'lim jarayonini zamonaviylashtiradi, balki uning samaradorligini oshirish, ta'lim sifati va natijasiga erishishda asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa. Pedagogik yondashuvlar, mashqlar va hayotiy misollar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarda tilga nisbatan qiziqish uyg'otadi va ularning bilim darajasini oshiradi. Pedagogik texnologiyalar — bu zamonaviy ta'limning ajralmas va zaruriy qismidir. Ular ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchining shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqarish va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchilarning faoliyatini boshqaruvchi, yo'naltiruvchi va rag'batlantiruvchi

shaxsga aylanmoqda. Bu vazifani muvaffaqiyatli bajarishda esa zamonaviy pedagogik texnologiyalar muhim vosita hisoblanadi.

Zamonaviy texnologiyalardan to'g'ri va samarali foydalanish — nafaqat o'quvchilarni bilim bilan qurollantiradi, balki ularni mustaqil fikrlovchi, ijodiy yondashuvchi, zamonaviy jamiyatga moslashgan shaxs sifatida shakllantirishga yordam beradi. Shu boisdan har bir pedagog o'z faoliyatida innovatsion yondashuvlarni qo'llashga, yangilikka intilish va o'quvchilar bilan faol muloqotda bo'lishga harakat qilishi lozim. Zero, zamonaviy ta'lim — bu faqat bilim berish emas, balki zamonaviy fikrlaydigan shaxsni tarbiyalashdir.

Adabiyotlar:

1. Muratkhodjaeva M.Z. (2021). Integrated teaching of primary education. Galaxy international interdisciplinary research journal, 9(12), 1332-1336.
2. Муратходжаева З.Б. (2017). Innovative tendencies of teaching foreign languages // Молодой ученый, (10), 481-483.
3. Муратходжаева З.Б. (2018). Innovative technologies of teaching foreign languages // Молодой ученый, (5), 182-184.
4. Muratkhodjayeva Z.B., Yoldosheva S. (2024). Diagnosing knowledge acquisition of primary class students // Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research, 2(6), 23-26.
5. Muratkhodjayeva Z., Ortiqboyeva Z. (2025). Pedagogical and psychological aspects of socializing primary school students // Модели и методы в современной науке, 4(2), 162-166. <https://inlibrary.uz/index.php/mmms/article/view/70618>
6. Muratxo'jaeva Z.B., Ro'zimurodova N.Sh., Suyunboyeva D.A., Ro'zmetova M. Jamoa istiqbolini belgilovchi tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish shakllari / Solution Of Social Problems In Management And Economy International scientific-online conference. – Pp.51-57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15208575>
7. Muratxo'jaeva Z., Abdujarimova D., Aymatova N., Ergasheva D., Temirova J. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya fanini o'qitish jarayoniga "assistent" metodini qo'llash yo'llari / Theoretical Aspects In The Formation Of Pedagogical Sciences International scientific-online conference. – Pp.122-128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15208555>
8. Inoyatova Z.X Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. O'quv-uslubiy qo'llanma. - T.:2024
9. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. Innovative Academy Research Support Center

UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 Volume 2 Issue 4, April 2022. Pages 136-139.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>

10. Салаева М.С. Представление проблемной ситуации в виде задачи как психологическое средство мышление в младшем школьном возрасте / «Boshlang'ich ta'limning dolzarb muammolari» Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. – Urganch: 2011 yil 11 aprel. – B. 90-92.

11. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // Scientific progress. Volume 3 | ISSUE 3 | 2022. -Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>

12. Салаева М.С., Жуманова И.А. Психолого-педагогические условия самореализации младших школьников в правильном образовательном направлении // World of Scientific news in Science Journal Germany. Impact factor: 8.1 <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/index>

13. Салаева М.С., Жуманова И.А. Теоретические подходы к изучению проблемы развития саморегуляции младших школьников / Konferensiya-2023-Dekabr. 1-qism. - B. 66-72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10465296>

14. Салаева М.С., Жуманова И.А. (2024). Саморегуляция младших школьников в правильном выборе образовательного направления // International journal of advanced research in education, technology and management (IJARETM). Published March 5, 2024 | Version v1. – Pp.37-46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10781814>

15. Салаева М.С., Бикетова Т.Р. Роль педагога в формировании представлений о профессиях у младших школьников // World of Scientific news in Science International Journal. 2024 Vol. 2 No. 4. – Pp. 154-162. <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/article/view/440>

16. Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “Xorijiy tillarni o'qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – B. 276-281.

17. Salaeva M.S., Jumanova I.A. Innovative approach to developing research skills in primary school students. // American journal of education and learning. Vol.3, No.1. 2025: Impact Factor: 9.918. – Pp.595-600. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14708769>

18. Salaeva M.S., Jihye Lee. Pedagogical conditions for the organization of educational cooperation of primary schoolchildren // American journal of

education and learning. Vol. 3 No. 1 (2025): Impact Factor: 9.918. – Pp.583-594.
<https://advancedscienti.com/index.php/AJEL/article/view/785>

